

Tipo de investigación: Ensayo

Áreas del Conocimiento: 4. Ciencia.

Flavonoides en la retinopatía diabética: protección neurovascular mediante modulación molecular

Soria-Lara, Dulce María^{1*}

¹Universidad de Guanajuato, Campus Celaya-Salvatierra, Departamento de Enfermería y Obstetricia, Celaya, Guanajuato, México

Información del artículo

Resumen

Antecedentes: La retinopatía diabética (RD) constituye una de las principales complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus (DM), siendo una causa relevante de pérdida visual irreversible a nivel mundial. Pese a los avances terapéuticos, las limitaciones de los tratamientos actuales, como la refractariedad a agentes anti-VEGF y los efectos secundarios de procedimientos invasivos, revelan la necesidad de explorar alternativas complementarias. La literatura científica señala el potencial terapéutico de compuestos bioactivos, aunque persisten vacíos sobre sus mecanismos específicos en tejidos oculares, especialmente en la retina.

Objetivo: Este ensayo tiene como objetivo analizar el papel de los flavonoides como estrategia emergente en el manejo temprano de la RD no proliferativa (NPDR), evaluando su efecto sobre procesos angiogénicos, inflamatorios, neurodegenerativos y de estrés oxidativo a nivel retiniano.

Métodos: Se desarrolló una revisión analítica y argumentativa de estudios preclínicos y clínicos recientes, centrados en el efecto de flavonoides seleccionados sobre células endoteliales retinianas, modelos animales diabéticos y parámetros funcionales de la retina, con base en evidencia científica indexada en bases biomédicas.

Resultados: Los flavonoides demostraron regular rutas moleculares clave como VEGF/ERK/FAK/Src y Bcl-2/Bax, además de preservar la función sináptica, reducir la apoptosis neuronal y mejorar parámetros estructurales de la retina. Algunos compuestos mostraron eficacia comparable o superior a terapias convencionales en contextos hiperglucémicos.

Conclusiones: La integración de flavonoides en estrategias preventivas o coadyuvantes para la RD podría representar un enfoque terapéutico accesible y multifuncional. Se requiere mayor investigación clínica para establecer su biodisponibilidad, dosificación y mecanismos específicos de acción en humanos.

Palabras clave:

Antiangiogénico

Estrés oxidativo

Fitoquímicos

1. Introducción

La Diabetes Mellitus (DM) es un trastorno metabólico complejo y multifactorial, de alto costo sanitario, caracterizado por hiperglucemia persistente, esta condición puede originarse por una deficiente secreción de insulina, como ocurre en la diabetes tipo 1 (DM1), o por resistencia a la acción de la insulina, característica de la diabetes tipo 2 (DM2) (ADA, 2025). Ambas formas de la enfermedad alteran el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos, generando un desequilibrio en el estado redox celular que favorece la aparición de complicaciones clínicas y metabólicas, entre las que se incluyen enfermedades cardiovasculares (Cedeño-Pilco *et al.*, 2024), nefropatía (Thipsawat, 2021), neuropatía (Quiroz-Aldave *et al.*, 2023) y retinopatía diabética (RD), todas ellas

con impacto directo en la calidad de vida de los pacientes principalmente por que conducen a la pérdida progresiva de la visión (Crabtree & Chang, 2021).

La RD constituye una de las principales causas de discapacidad visual y ceguera en personas con DM (Febriansyah *et al.*, 2024). Se estima que más de un tercio de los 285 millones de pacientes diabéticos en el mundo presenta algún grado de RD, y que aproximadamente 3,2 millones desarrollan formas que amenazan seriamente la visión (Yau *et al.*, 2012). El diagnóstico clínico de la RD se establece ante la presencia de microaneurismas, hemorragias, exudados duros (depósitos lipídicos) y manchas algodonosas (infartos de la capa de fibras nerviosas), por su parte el edema macular diabético (DME) se caracteriza por la hinchazón de la mácula, mientras que la neovascularización de la retina o el iris define la fase proliferativa de la enfermedad (Terada *et al.*, 2022). No obstante, incluso en ausencia de lesiones vasculares visibles, algunos pacientes presentan alteraciones funcionales tempranas de la retina que pueden detectarse mediante técnicas de imagen avanzadas, como el electroretinograma (ERG), la tomografía de coherencia óptica (OCT) y la imagen de retina de campo ultra amplio (UWF) (Yang *et al.*, 2022).

En relación con el tratamiento, los inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-VEGF) representan la terapia convencional de la RD (Glassman, 2025). El VEGF desempeña un papel central en los procesos de neovascularización, inflamación, leucostasis, oclusión vascular y daño en la íntima capilar, estos mecanismos favorecen la apoptosis de células retinianas y conducen progresivamente a la pérdida visual (Chen-Li *et al.*, 2024). Sin embargo, un porcentaje considerable de pacientes tratados con agentes anti-VEGF presenta refractariedad, es decir, ausencia de respuesta terapéutica (Hsieh *et al.*, 2023), esta limitación ha motivado la búsqueda de nuevas estrategias dirigidas a dianas moleculares alternativas (Wallsh & Gallemore, 2021).

Por otra parte, las terapias convencionales disponibles (cirugía, fotocoagulación con láser e inyecciones intravítreas) resultan invasivas y costosas; en este contexto, tanto los pacientes como los profesionales de la salud han mostrado un creciente interés en las terapias nutricionales, orientadas a aliviar síntomas y retrasar la progresión de la RD (Cappellani *et al.*, 2025).

En este escenario, la terapia basada en compuestos fitoquímicos ha emergido como una alternativa prometedora en el manejo de enfermedades crónicas, incluida la RD. Los fitoquímicos presentan propiedades multifuncionales con efectos hipoglucemiantes, antioxidantes, antiinflamatorios, antiapoptóticos y neuroprotectores, que en conjunto podrían mitigar el daño microvascular característico de la RD (Jin & Arroo, 2023; Khidr *et al.*, 2025).

2. Metodología de la Revisión

Se llevó a cabo una revisión narrativa–analítica con enfoque argumentativo, destinada a integrar evidencia preclínica y clínica sobre el papel de los flavonoides en la RD, con énfasis en mecanismos de neuroprotección, angiogénesis patológica y disfunción de la barrera hematorretiniana (BHR). Este diseño se consideró adecuado para sintetizar rutas moleculares complejas y heterogéneas, y para evaluar su plausibilidad traslacional en el contexto de la medicina endocrina, en coherencia con el análisis de estudios realizados en cultivos de células endoteliales microvasculares de retina humana (HRMEC), modelos animales diabéticos y evaluaciones funcionales de retina.

La búsqueda bibliográfica se realizó en PubMed/MEDLINE complementada con Google Scholar para literatura gris y verificación de citaciones. Se incluyeron publicaciones entre enero de 2014 y enero de 2026 (actualización final: 26/01/2026), en inglés y español. La estrategia combinó descriptores controlados y términos libres relacionados con flavonoides (generales y específicos), RD, señalización dependiente de VEGF, estrés oxidativo e inflamación, apoptosis (Bcl-2/Bax), integridad de la BHR y evaluaciones estructurales y funcionales retinianas, particularmente ERG y OCT.

Los criterios de inclusión contemplaron estudios preclínicos y clínicos que evaluaran flavonoides (individuales, mezclas estandarizadas o fracciones enriquecidas) en RD o en mecanismos retinianos directamente implicados en su fisiopatología, con desenlaces moleculares, estructurales o funcionales relevantes. Se excluyeron trabajos sin datos originales, publicaciones no revisadas por pares, estudios centrados en compuestos no flavonoides sin discriminación del efecto, y modelos no retinianos sin relación mecánica plausible con nodos patogénicos clave de la RD (angiogénesis mediada por VEGF, estrés oxidativo-inflamación, BHR, función retiniana). Modelos retinianos no diabéticos se consideraron únicamente cuando compartían estas rutas y métricas comparables, y sus resultados se interpretaron como evidencia mecánica complementaria.

Dada la heterogeneidad de los diseños experimentales y de las formulaciones de flavonoides, la evidencia se integró mediante una síntesis narrativa estructurada, priorizando la coherencia biológica, la consistencia entre estudios y el gradiente de plausibilidad traslacional. La evaluación de calidad narrativa se realizó de forma cualitativa, considerando claridad metodológica, validez interna básica, estandarización de las intervenciones y aplicabilidad fisiológica (incluida biodisponibilidad e interacción con la BHR). Estas consideraciones se integraron para ponderar la solidez de la evidencia y delimitar con cautela las inferencias clínicas.

3. Revisión de Literatura

La literatura reciente sugiere que la nutrición desempeña un papel fundamental en el manejo de la salud ocular y en la prevención de enfermedades visuales, no obstante, aún se desconocen con precisión las vías de absorción de los nutrientes bioactivos y el modo en que logran atravesar la BHR (Shilpa *et al.*, 2024). Antes del descubrimiento de la insulina y del desarrollo de fármacos con propiedades antidiabéticas, los pacientes con DM recurrían al uso de plantas medicinales para atenuar los síntomas y retrasar las complicaciones de la enfermedad, esta práctica tradicional constituye el fundamento de la fitoterapia, campo al cual los investigadores han regresado en busca de nuevas alternativas terapéuticas (Sewell & Rafieian-Kopaei, 2014).

La fitoterapia se basa en el uso de compuestos bioactivos de origen vegetal con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, neuroprotectoras y antiapoptóticas, que pueden contribuir a la prevención, tratamiento o alivio de una amplia gama de enfermedades crónicas, entre ellas la DM y sus complicaciones (Abouzekry *et al.*, 2020).

El objetivo de este trabajo es analizar el potencial profiláctico de compuestos bioactivos presentes en los alimentos y destacar su papel como un enfoque emergente en el manejo de la DM y de sus complicaciones retinianas. Con base en el conocimiento actual de la fisiopatología visual, se reconoce que múltiples intervenciones no farmacológicas han mostrado eficacia para mejorar la agudeza visual y preservar la función retiniana afectada por la DM antes de presentar las complicaciones microvasculares. Este análisis tiene como propósito examinar el efecto del consumo de compuestos

fitoquímicos sobre la salud visual en contextos de hiperglucemia u homólogos presentes en la RD, así como describir los principales mecanismos moleculares implicados en sus acciones neuroprotectoras y antiangiogénicas a nivel retiniano.

3.1. Compuestos fenólicos

Dentro de los compuestos bioactivos, los polifenoles representan una de las familias más extensamente estudiadas, en ella se han identificado más de 6.000 metabolitos secundarios de este tipo tanto en frutas, verduras y diferentes órganos vegetales, que destacan por su potencial terapéutico frente a patologías metabólicas como la DM y sus complicaciones microvasculares (Naz *et al.*, 2023).

El presente artículo se centra particularmente en los flavonoides, subgrupo de polifenoles cuya estructura química consiste en dos anillos aromáticos (A y B) unidos por un tercer anillo heterocíclico oxigenado (C) (Winkel-Shirley, 2001), lo cual se observa a detalle en la siguiente figura:

Figura 1. Estructura general de los flavonoides

En función de las características estructurales del anillo C, la posición de grupos hidroxilo (-OH) y la presencia de azúcares u otros radicales, los flavonoides se clasifican en diferentes subgrupos: flavan-3-oles (catequinas y proantocianidinas), flavanonas, flavonas, flavonoles, isoflavonoides, antocianinas, chalconas y auronas (Dias *et al.*, 2021), los cuales se muestran en la siguiente la tabla (**Tabla uno**):

Tabla 1. Clasificación química de los flavonoides

Subgrupo de los flavonoides	Ejemplo de compuesto	Fuente en los alimentos	Referencia
Catequinas proantocianidinas (flavanoles)	Epicatequina (EC), epicatequina galato (ECG) y el epigallocatequina-3-galato o galato de epigallocatequina (EGCG).	Cacao, té (varios tipos), bayas (moras y arándanos), vino tinto, uvas, ciruela, cereza, pera, albaricoque y cáscara de manzana.	Dias <i>et al.</i> , (2021).
Flavanonas	Eriodictiol, hesperidina, naringenina, pinocembrina y licoritigenina.	Frutas cítricas, miel y jengibre.	
Flavonas	Luteolina, apigenina, nobiletina, tangeretina, baicaleína y crisina.	Apio, pimientos rojos, hierba de manzanilla, propóleo, brócoli, calabaza, lechuga, cebolla, apio, perejil, cítricos, cilantro, remolacha, espinacas, col de brúcela y tomillo.	
Flavonoles	Miricetina, quercetina, kaempferol, rutina, isorhamnetina y fisetina.	Cebolla, manzana, brócoli, calabaza, lechuga, fresas, cebollín, col rizada y té (varios tipos).	
Isoflavonoides isoflavonas	Daidzeína, genisteína, gliciteína, biochanina A, equol y formonometina.	Legumbres, frijol de soya, trébol rojo y raíz de kudzu.	
Antocianinas	Pelargonidina, cianidina, delphinidina, peonidina, petunidina, malvidina.	Frutas cítricas, frutos rojos (fresa, cereza, arándano, mora), bayas silvestres, vino tinto, cebolla roja, patatas moradas, uvas moradas y verdes.	
Chalconas	Licochalcona A, isoliquiritigenina, xanthumol, fenilcetona estirilo, benzalacetofenona y β -fenilacrilofenona.	Regaliz, hierbas (varias), manzana, tomate, flores (varias), frutos (de color amarillo y naranja) y algunas raíces.	
Auronas	Aureusidina, sulfuretina, maritimetina, leptosidina, hispidol y 4-cloroaurona.	Flores y frutos de color amarillo y naranja, plantas (del género <i>Coreopsis</i>), algas marrones, semillas (varias).	

3.1.1 Flavonoides y metabolismo (glucídico/lipídico)

El creciente interés por los flavonoides en el manejo de la DM se sustenta en su capacidad para modular la vía del poliol mediante la inhibición de la enzima aldosa reductasa, un nodo metabólico clave implicado en la fisiopatología de las complicaciones microvasculares, incluida la RD. La reducción de la conversión de glucosa a sorbitol limita el estrés osmótico y la disfunción redox derivados de la acumulación intracelular de polioles en tejidos altamente vulnerables, como el endotelio retinal, el cristalino y los nervios periféricos (Comakli *et al.*, 2022; Yasir *et al.*, 2024). Desde una perspectiva traslacional, este mecanismo resulta particularmente relevante en estadios tempranos de la RD, donde la activación crónica de la aldosa reductasa contribuye a la disrupción de la BHR, la activación del factor nuclear kappa B (NF- κ B) y el aumento de especies reactivas de oxígeno (ROS); si bien la mayor parte de la evidencia procede de modelos preclínicos, estudios observacionales sugieren que dietas ricas en flavonoides se asocian con menor progresión de complicaciones microvasculares, no obstante, la heterogeneidad en la biodisponibilidad y la estandarización de los extractos limita su extrapolación clínica directa.

Adicionalmente, diversos flavonoides han demostrado mejorar la homeostasis glucémica al estimular la translocación del transportador de glucosa tipo 4 (GLUT-4) hacia la membrana plasmática en músculo esquelético y tejido adiposo, efecto mediado principalmente por la activación de las vías la proteína quinasa activada por monofosfato de adenosina (AMPK) y fosfoinositido 3-quinasa (PI3K) /proteína quinasa B (Akt) (Yamashita *et al.*, 2023). Esta acción se traduce en una reducción de la resistencia a la insulina y en una menor carga glucotóxica sistémica, lo cual impacta indirectamente sobre la microvasculatura retinal al disminuir la activación de la proteína quinasa C de tipo beta (PKC- β), la producción de productos finales de glicación avanzada (AGEs) y el estrés oxidativo (Ganjayi *et al.*, 2023). A nivel clínico, este perfil metabólico favorece una utilización más eficiente de los ácidos grasos libres, con reducción de la lipotoxicidad y de la generación de ROS mitocondriales, procesos estrechamente vinculados con la disfunción endotelial retinal, por lo que, en escenarios de uso coadyuvante, estos efectos posicionan a los flavonoides como moduladores metabólicos complementarios, particularmente en pacientes con resistencia a la insulina persistente pese al tratamiento farmacológico convencional.

Por otro lado, se ha documentado que los flavonoides ejercen un efecto citoprotector sobre las células β pancreáticas bajo condiciones de glucotoxicidad e inflamación crónica, preservando su viabilidad y capacidad secretora mediante la modulación de rutas como el factor nuclear eritroide similar al factor 2 (Nrf2) / elemento de respuesta antioxidante (ARE) y la inhibición de señales proapoptóticas dependientes de las quinasas N-terminales c-Jun (JNK) y caspasas (García-Aguilar & Guillén, 2022). En modelos preclínicos y en estudios clínicos iniciales, su eficacia metabólica ha sido comparable a la de hipoglucemiantes orales, observándose mejoras significativas en la sensibilidad a la insulina, reducción de la glucemia en ayuno y del índice de resistencia a la insulina (HOMA-IR), así como descensos en triglicéridos, colesterol total y colesterol de baja densidad (LDL) (Liu *et al.*, 2023); estos efectos sistémicos resultan clínicamente relevantes para la RD, dado que la dislipidemia y la hiperglucemia sostenida constituyen factores determinantes de la inflamación retinal, la activación de VEGF y la pérdida de pericitos. En términos de seguridad, los flavonoides presentan un perfil favorable; sin embargo, se ha señalado la necesidad de evaluar interacciones farmacocinéticas con fármacos metabolizados por el citocromo P450 (CYP450) y transportadores ABC, especialmente en esquemas de polifarmacia.

Derivado de estos mecanismos, algunos flavonoides han comenzado a evaluarse tanto de forma aislada como en combinación con hipoglucemiantes orales en modelos experimentales, explorando su potencial como agentes coadyuvantes. En ratas Wistar con DM1 inducida, la rutina (50 mg/kg) potenció el efecto antihiper glucémico de la acarbosa y la canagliflozina, logrando reducciones adicionales de la glucemia del 12 % y 55 %, respectivamente (Valdés *et al.*, 2023); la administración crónica se asoció con disminuciones de la hemoglobina glucosilada (HbA1c) y con una mejora del perfil lipídico, reflejada en la reducción del colesterol total, triglicéridos, LDL y del índice aterogénico, factores directamente implicados en la progresión de la RD. Estos hallazgos respaldan la hipótesis de que los flavonoides actúan sobre múltiples nodos moleculares (aldosa reductasa, AMPK, NF- κ B, Nrf2 y VEGF) generando un efecto pleiotrópico que podría ser clínicamente relevante. No obstante, la traslación a la práctica clínica requiere extractos estandarizados, con caracterización fitoquímica reproducible, control de pureza y estudios clínicos bien diseñados que definan dosis, seguridad a largo plazo y eficacia en poblaciones con RD establecida.

De manera concordante, otros estudios han documentado múltiples efectos antidiabéticos de los flavonoides en distintos órganos, los cuales se sintetizan en la **Figura 2**.

3.1.2 Flavonoides y neuroprotección retiniana

La evidencia preclínica acumulada sugiere que diversos flavonoides ejercen efectos neuroprotectores sobre la retina mediante la preservación de la función sináptica en los circuitos internos retinianos, un aspecto particularmente relevante en la fisiopatología temprana de la RD. En este contexto, la amplitud de la onda b del ERG constituye un marcador funcional indirecto de la integridad de la transmisión postfotorreceptoral, la cual se encuentra comprometida incluso antes de la aparición de alteraciones vasculares clínicamente detectables. Compuestos aislados de *Pteris vittata*, entre ellos rutina, luteína-7-O-rutinosida, apigenina-7-O-rutinosida y derivados glucosilados de apigenina, han demostrado preservar la funcionalidad de células bipolares y ganglionares en modelos experimentales no diabéticos, reflejado en el mantenimiento o incremento de la amplitud de la onda b (Wahid *et al.*, 2016). Si bien estos hallazgos aportan información mecanística valiosa, su traslación clínica a la RD debe interpretarse con cautela, dado que los modelos empleados no reproducen el entorno hiper glucémico crónico ni la disfunción metabólica sistémica característica de la DM.

De forma concordante, la suplementación con proantocianidinas extraídas de semillas de *Hippophae rhamnoides* (500 mg, 38.9 % de pureza) ha mostrado atenuar la disminución de la onda b del ERG bajo condiciones fotópicas y escotópicas en modelos de degeneración macular inducida por exposición a luz intensa (18 000 lux durante 2 h) en conejos (Wang *et al.*, 2016), así como frente a toxicidad por luz azul (Yeh *et al.*, 2025). Estos modelos reproducen componentes relevantes del daño retinal, como el estrés oxidativo y la disfunción sináptica, que también están presentes en la RD; sin embargo, la ausencia de hiper glucemia sostenida y microangiopatía progresiva limita su valor predictivo directo. Desde una perspectiva traslacional, estos resultados sugieren un posible papel coadyuvante de las proantocianidinas en etapas tempranas de disfunción neuronal retinal, más que como agentes modificadores de enfermedad.

La evidencia clínica en humanos es aún incipiente, pero apunta a efectos funcionales modestos. La ingesta de cianidina-3-O-glucósido a dosis de 6.82 mg equivalentes/día se ha asociado con una recuperación funcional más rápida de la retina tras exposición a luz blanca, acelerando la adaptación a la oscuridad (Kalt *et al.*, 2014). De manera similar, extractos estandarizados ricos en antocianinas derivados de *Aronia melanocarpa* (chokeberry) se han vinculado, en estudios clínicos preliminares y

observacionales, con mejoras discretas en parámetros de agudeza visual en sujetos con presbicia (Szumny *et al.*, 2024). Los mecanismos propuestos incluyen la modulación del metabolismo de la rodopsina, la actividad enzimática retinal y la microcirculación ocular; no obstante, la heterogeneidad de los extractos, la variabilidad en la estandarización y la ausencia de ensayos controlados limitan la extrapolación de estos resultados a patologías crónicas complejas como la RD.

Figura 2. Acciones terapéuticas de los flavonoides en la DM

Diagrama representativo de las acciones benéficas de los flavonoides en la DM propuesta por Chanu *et al.*, (2023). Akt: proteína quinasa B; AMPK: proteína quinasa activada; Bcl2: linfoma de células B-2; cAMP: adenosina monofosfato cíclico; eNOS: óxido nítrico sintasa endotelial 3; ERK: quinasa regulada por señales extracelulares; VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular; FOXO 1: proteína Forkhead box O1; G-6-Pasa: glucosa 6 fosfatasa; GLUT-4: transportador de glucosa regulado por insulina tipo 4; GSH: glutatión reducido; IRS-2: sustrato del receptor de insulina 2; PDX1: factor transcriptor del promotor de insulina; PKA: proteína quinasa A; PPAR-γ: receptor activado por el proliferador de peroxisomas gamma; TNF-α: factor de necrosis tumoral alfa; VCAM-1: proteína de adhesión celular vascular 1.

A nivel molecular, los flavonoides han sido asociados con múltiples nodos relevantes para la neurodegeneración retinal flavonoides que contribuyen a la preservación de la amplitud de la onda b del ERG, incluyendo la preservación neuronal en la capa nuclear externa (ONL) (Pu *et al.*, 2025), la atenuación de la activación de caspasas 3 y 8 (Chang *et al.*, 2021), la inducción de factores neurotróficos como el BDNF (Al-Dosari *et al.*, 2017), y la regulación del metabolismo visual mediante el aumento de rodopsina y de la actividad de la alcohol deshidrogenasa involucrada en la regeneración de 11-cis-retinal (Ortega *et al.*, 2022). Estos mecanismos son particularmente relevantes para la RD temprana, dado que la pérdida funcional de neuronas ganglionares y bipolares precede a la aparición de microaneurismas y neovascularización, posicionando a los flavonoides como potenciales moduladores de la fase neurodegenerativa inicial.

Acciones neuroprotectoras comparables se han descrito para el EGCG, flavonoide característico del té verde. En modelos de isquemia ocular aguda en ratas Wistar, la administración intraperitoneal de EGCG (25 mg/kg) restableció parcialmente la amplitud de la onda b del ERG y redujo el tiempo implícito, sugiriendo una mejora en la eficiencia de la transmisión sináptica entre fotorreceptores y células bipolares (Dutczak & Pietrucha-Dutczak, 2024). Aunque la isquemia constituye un componente relevante de la RD, la naturaleza aguda de estos modelos difiere sustancialmente del daño crónico inducido por la hiperglucemia sostenida, por lo que estos hallazgos deben interpretarse como evidencia mecanística más que como demostración de eficacia clínica directa.

3.1.3 Flavonoides y estrés oxidativo como promotor de la inflamación

El estrés oxidativo desempeña un papel central como desencadenante y amplificador de la inflamación retinal en la RD. En este contexto, flavonoides como la naringenina han demostrado revertir la disminución de las amplitudes de las ondas a y b del ERG inducida por agentes prooxidantes como la N-nitroso-N-metilurea (MNU) (Lin *et al.*, 2014). De manera similar, la quercetina ha mostrado incrementar los niveles de glutatión reducido (GSH) y disminuir la autofagia disfuncional, así como la muerte celular inducida por ROS en la retina (Hsu *et al.*, 2021). Si bien estos modelos tóxicos no reproducen la disfunción metabólica sistémica de la DM, aportan evidencia sólida sobre la capacidad de los flavonoides para modular nodos oxidativos críticos.

La hesperidina también ha mostrado restaurar parcialmente las amplitudes de ondas P1/N1 y N1/P2 del ERG multifocal en condiciones fotópicas tras administración intravítrea (Maekawa *et al.*, 2017), posiblemente mediante la reducción del estrés oxidativo y la modulación de vías inflamatorias mediadas por el factor de necrosis tumoral alfa (TNF- α), interleucina 1-beta (IL-1 β), IL-6, la proteína quimioatrayente de monocitos (MCP-1) y NF- κ B en la microglía retiniana (Sato *et al.*, 2021). Adicionalmente, la quercetina ha sido vinculada con la regulación de la homeostasis del calcio intracelular en neuronas retinianas, un proceso clave para limitar la activación de vías proapoptóticas asociadas a daño oxidativo temprano (Zhang *et al.*, 2024). Desde una perspectiva clínica, estos mecanismos respaldan el uso potencial de flavonoides como agentes coadyuvantes dirigidos a la inflamación neuroinmune temprana de la retina, con un perfil de seguridad generalmente favorable, aunque condicionado por la biodisponibilidad y las interacciones farmacocinéticas.

De manera semejante, la miricetina ha destacado por su efecto antiapoptótico en tejido retiniano de modelos animales diabéticos, promoviendo la expresión de la proteína linfoma de células B2 (Bcl-2) y suprimiendo la proteína X asociada a Bcl-2 (Bax), con reducción de apoptosis en la capa nuclear interna (INL) y capa ganglionar (Jiang *et al.*, 2022). Este efecto se acompaña de una mejora en la arquitectura histológica retinal, aumento de la actividad de enzimas antioxidantes como superóxido dismutasa (SOD) y catalasa (CAT), junto con una reducción de VEGF, integrando acciones antioxidantes, antiinflamatorias y antiangiogénicas. Sin embargo, estos resultados deben interpretarse como evidencia mecanística, subrayando la necesidad de extractos estandarizados, estudios de seguridad a largo plazo e identificación de interacciones farmacológicas antes de considerar aplicaciones clínicas en RD.

3.1.4 Flavonoides y efectos antiangiogénicos para mantener la integridad de BHR

En el eje vascular de la RD, la evidencia clínica indirecta sugiere un posible papel modulador de los flavonoides sobre la angiogénesis patológica. En pacientes con degeneración macular neovascular relacionada con la edad (DMAE), una mayor ingesta dietética de flavonoides totales, particularmente flavonoles y flavan-3-oles, se ha asociado con un menor riesgo de acumulación de fluido intrarretiniano durante el tratamiento con anti-VEGF, correlacionándose con mejores desenlaces

visuales (Detaram *et al.*, 2021). Este efecto se ha atribuido a la inhibición de mediadores proangiogénicos como la metaloproteinasas de matriz-2 (MMP-2) y el factor inducible por hipoxia-1 α (HIF-1 α), así como a la mejora de la función endotelial mediante la regulación de la biodisponibilidad de óxido nítrico. No obstante, las diferencias fisiopatológicas entre DMAE y RD obligan a considerar estos hallazgos como exploratorios.

En modelos murinos de diabetes, el EGCG ha demostrado reducir significativamente la glucemia y ejercer efectos protectores sobre estructuras oculares, junto con una disminución en la activación de la proteína quinasa activada por mitógeno p38 (MAPK p38), la quinasa regulada extracelular (ERK) y VEGF (Caesary *et al.*, 2023). Estos resultados sugieren una interconexión entre el control metabólico, la inflamación y la angiogénesis, posicionando al EGCG como un candidato para estrategias coadyuvantes en etapas tempranas de la RD, aunque la extrapolación clínica directa sigue siendo limitada debido a que la magnitud de estos efectos en modelos animales no puede extrapolarse directamente a contextos clínicos humanos.

A nivel celular, estudios *in vitro* en HRMEC indican que flavonoides como miricetina, gliciteína, peonidina, tangeretina y genisteína reducen la formación de estructuras tubulares inducidas por VEGF, algunos con una eficacia superior a la luteína (Kim *et al.*, 2024). Estos compuestos contribuyen al mantenimiento de la integridad de la BHR y a la reducción de la permeabilidad vascular y la neovascularización anómala, reforzando su potencial antiangiogénico preclínico.

Otro flavonoide que ha tomado un papel relevante es la fisetina, este compuesto ha demostrado inhibir la migración de HRMEC inducida por altas concentraciones de glucosa mediante la regulación negativa de las vías VEGF/ERK, la vía de quinasa de adhesión focal (FAK) y el coactivador del receptor de esteroides (Src) (Lai *et al.*, 2023), lo que apunta a nodos moleculares directamente implicados en la angiogénesis diabética, sin embargo, se debe considerar que la complejidad del microambiente inflamatorio y metabólico no es idéntico al que se presenta en modelos *in vivo* con RD.

3.2. Implicaciones clínicas del uso de flavonoides en la RD

En seres humanos, la administración de flavonoides se asocia con efectos clínicos dependientes tanto de la dosis como de la forma química y la matriz de administración, lo que condiciona su impacto sobre los nodos moleculares implicados en la RD. En estudios clínicos y de intervención nutricional, dosis diarias de flavonoides totales entre 200 y 1000 mg (particularmente quercetina, catequinas y antocianinas) han demostrado reducir biomarcadores sistémicos de estrés oxidativo e inflamación, con efectos indirectos sobre la microvasculatura retinal. Estas acciones se relacionan con la inhibición de NF- κ B, la activación de Nrf2/ARE y la reducción de la señalización dependiente de VEGF, vías clave en la disfunción de la BHR; Sin embargo, en el entorno clínico real, dichos efectos son modulados por la biodisponibilidad oral, la conversión metabólica intestinal y hepática, y la capacidad de los metabolitos circulantes para alcanzar concentraciones biológicamente activas en el tejido retinal, lo que explica la variabilidad interindividual observada en humanos (Jin & Arroo, 2023; Gómez-Jiménez *et al.*, 2025).

La forma química del flavonoide constituye una consideración práctica crítica. En humanos, los flavonoides se administran mayoritariamente como glucósidos presentes en alimentos o extractos vegetales, los cuales requieren hidrólisis intestinal o metabólica para liberar la aglicona, forma

responsable de gran parte de la actividad biológica. No obstante, estudios clínicos indican que las formas glucósidas de los flavonoides presentan, en muchos casos, mayor estabilidad y absorción intestinal que las agliconas libres, aunque estas últimas alcanzan picos plasmáticos más rápidos cuando se administran en formulaciones purificadas. Por ejemplo, la quercetina ha sido evaluada en humanos a dosis de 500–1000 mg/día, mostrando una biodisponibilidad absoluta baja (<20 %), con predominio de metabolitos conjugados (glucuronidos y sulfatos) que conservan una actividad antioxidante y antiinflamatoria. Estas características farmacocinéticas influyen directamente en la magnitud y duración de la modulación de vías como PKC- β , AGEs/ARE y apoptosis neuronal retinal, relevantes en la progresión clínica de la RD (Saikia *et al.*, 2024; Chalotra *et al.*, 2024).

Desde el punto de vista de la práctica clínica, los flavonoides se utilizan como coadyuvantes en pacientes con DM y RD temprana o riesgo elevado de progresión, donde dosis nutraceuticas sostenidas pueden contribuir a mejorar el entorno metabólico e inflamatorio sistémico. Sin embargo, en humanos se han descrito interacciones metabólicas relevantes, particularmente a nivel hepático, mediadas por la inhibición o inducción moderada de isoenzimas del CYP450 y transportadores como la glucoproteína P (P-gp). Estas interacciones adquieren importancia clínica cuando los flavonoides se administran junto con antidiabéticos orales, estatinas o anticoagulantes, pudiendo alterar su biodisponibilidad. Desde un enfoque nutrigénomico, polimorfismos en enzimas de desintoxicación hepática y variaciones en el microbiota intestinal influyen en la conversión metabólica y en la respuesta clínica, lo que refuerza la necesidad de individualizar su uso (Cappellani *et al.*, 2025; Gómez-Jiménez *et al.*, 2025).

En términos de seguridad, los flavonoides muestran un perfil favorable en humanos cuando se administran en rangos dietéticos y nutraceuticos, sin evidencia consistente de hepatotoxicidad o nefrotoxicidad en sujetos con función hepatorenal conservada. No obstante, dosis elevadas y sostenidas pueden incrementar la carga metabólica hepática o modificar la excreción renal de fármacos, lo que requiere precaución en pacientes con enfermedad hepática o renal preexistente. La baja biodisponibilidad oral sigue siendo una limitación relevante, razón por la cual se han desarrollado formulaciones avanzadas, como nanotransportadores fusionados a vitaminas, que han demostrado aumentar entre 2 y 4 veces la exposición sistémica y mejorar la entrega tisular en retina en modelos de RD, con implicaciones claras para su futura aplicación clínica. En conjunto, la estandarización de dosis, forma química, calidad del extracto y sistema de liberación constituye un requisito indispensable para trasladar de manera segura y eficaz los efectos observados de los flavonoides al manejo clínico de la RD (Abdelmonem *et al.*, 2025; Jin & Arroo, 2023; Chalotra *et al.*, 2024).

4. Conclusiones

La evidencia sintetizada en esta revisión indica que los flavonoides poseen un potencial biológico relevante como agentes multifuncionales en la prevención y el abordaje coadyuvante de la RD, particularmente en etapas no proliferativas (**Tabla 2**), principalmente a través de la modulación de estrés oxidativo, inflamación, apoptosis y disfunción microvascular. Flavonoides como quercetina, fisetina y miricetina han demostrado, de manera consistente en modelos *in vitro* y preclínicos, efectos sobre nodos moleculares asociados a la señalización de VEGF, la integridad de la BHR y la neuroprotección retinal (**Figura 3**). No obstante, estos hallazgos deben interpretarse con cautela, dado que la mayor parte de la evidencia disponible no proviene de ensayos clínicos controlados diseñados específicamente para evaluar desenlaces oftalmológicos en humanos.

Desde una perspectiva traslacional, los flavonoides se perfilan principalmente como herramientas de intervención temprana, con potencial para ralentizar la progresión de la NPRD, y mejorar el entorno metabólico e inflamatorio sistémico, más que como agentes terapéuticos reparativos en estadios avanzados. La evidencia clínica existente, aunque biológicamente plausible (al ser una alternativa de menor costo y menos invasiva), es aún incipiente y heterogénea, con variabilidad significativa en dosis (habitualmente entre 200–1000 mg/día), duración de la intervención y formas de administración, lo que limita la extrapolación directa de sus efectos al manejo clínico rutinario y obliga a una selección cuidadosa del perfil del paciente y del contexto terapéutico.

Finalmente, la consolidación del uso clínico de flavonoides en la RD requiere superar limitaciones clave relacionadas con su biodisponibilidad, estandarización y reproducibilidad de efectos observados en humanos. El desarrollo de formulaciones bioactivas optimizadas, la validación de extractos cuantitativamente estandarizados y la realización de estudios clínicos controlados adecuadamente diseñados con desenlaces oftalmológicos específicos, será indispensable para delimitar con mayor precisión su eficacia, seguridad y utilidad clínica; de modo que, los flavonoides se perfilan como componentes potenciales de estrategias de medicina personalizada, nutrigenética y nutrición de precisión en oftalmología, más que como sustitutos de terapias farmacológicas establecidas.

Figura 3. Mapa de dianas moduladas por flavonoides en la fisiopatología de la RD.

La figura integra los principales nodos moleculares y celulares de la RD modulados por flavonoides que actúan de manera pleiotrópica, modulando rutas compartidas que preceden y amplifican el daño microvascular. AGEs: productos finales de glicación avanzada; BDNF: factor neurotrófico derivado del cerebro; BHR: barrera hematorretiniana; EGCC: Epigallocatequina-3-galato; ERG: electroretinograma; ERK: quinasa regulada extracelular; FAK: vía de quinasa de adhesión focal; GSH: glutatión reducido; HIF-1 α: factor inducible por hipoxia-1α; IL: interleucina; MAPK: proteína quinasa activada por mitógeno p38; MCP-1: proteína quimioatrayente de monocitos; MMP-2: metaloproteínasa de matriz-2; NF-Kb: factor nuclear kappa B; PKC: proteína quinasa C; RD: retinopatía diabética; ROS: Especies reactivas de oxígeno; Src: coactivador del receptor de esteroides; TNF-α: factor de necrosis tumoral alfa; VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular

Tabla 2. Síntesis por compuesto del potencial biológico de cada compuesto

Efecto	Compuesto	Modelo	Dosis / formulación	Vías moleculares	Nivel de evidencia	Desenlace	Fuente
Antiangiogénicos e integridad de la BHR	Quercetina	HRMEC	1–20 μ M, tratamiento directo	VEGFR2, Src, FAK, ERK1/2	<i>In vitro</i>	Inhibió la permeabilidad y angiogénesis endotelial inducidas por VEGF, preservando la integridad de la BHR.	Kim <i>et al.</i> (2024)
	Miricetina	Rata con STZ	20 y 40 mg/kg/día, vía oral	VEGF, Bax/Bcl-2, caspasa-3	<i>In vivo</i>	Atenuó la RD al modular la apoptosis y angiogénesis patológica mediada por VEGF.	Jiang <i>et al.</i> (2022)
	Flavonoides dietarios totales	Cohorte con DMAE neovascular	Ingesta dietaria habitual (cuartiles)	Inflamación, angiogénesis	Humano	Una mayor ingesta de flavonoides se asoció con mejores desenlaces terapéuticos en DMAE neovascular tratados con anti-VEGF	Detaram <i>et al.</i> (2021)
Neuroprotección	Naringenina	Rata diabética	50 mg/kg/día, vía oral	BDNF, Bax/Bcl-2, antioxidantes	<i>In vivo</i>	Mejóro la función neuroretinal medida por ERG y redujo la apoptosis en retina diabética.	Al-Dosari <i>et al.</i> (2017)
	Naringenina (colirio)	Rata sometida a MNU	0.5 % p/v, administración tópica	ROS, apoptosis mitocondrial	<i>In vivo</i>	La formulación tópica protegió fotorreceptores frente a daño químico.	Lin <i>et al.</i> (2014)
	Hesperidina	Ratón NMDA	100 mg/kg, vía oral	Estrés oxidativo, calpaína	<i>In vivo</i>	Ejerció efecto neuroprotector al suprimir estrés oxidativo y excitotoxicidad retinal.	Maekawa <i>et al.</i> (2017)

	Flavonoides (mezcla dietaria)	Ratón P23H	Dieta suplementada crónica	Estabilidad de rodopsina	<i>In vivo</i>	Los flavonoides estabilizaron rodopsina mutante y retardaron la progresión de retinitis pigmentosa (degeneración retinal)	Ortega <i>et al.</i> (2022)
	Antocianinas (arándano)	Adultos sanos	160–240 mg/día	Regeneración de rodopsina	Humano	Mejoraron la recuperación visual (visión escotópica) tras fotoblanqueo.	Kalt <i>et al.</i> (2014)
Estrés oxidativo	Quercetina	Ratón con NaIO ₃	20 y 50 mg/kg/día	ROS, Bax/Bcl-2, caspasa-9	<i>In vivo</i>	Protegió la retina mediante inhibición de apoptosis dependiente de ROS.	Chang <i>et al.</i> (2021)
	Flavonas totales (<i>H. rhamnoides</i>)	Conejo pigmentado	50–100 mg/kg/día	ROS, mitocondria	<i>In vivo</i>	Mitigaron el daño fotooxidativo retinal (degeneración retinal por luz).	Wang <i>et al.</i> (2016)
	Fitoquímicos diversos	Revisión	—	Nrf2, NF-κB	Evidencia mixta	Mostraron potencial fotoprotector mediante modulación antioxidante e inflamatoria ante daño inducido por luz azul.	Yeh <i>et al.</i> (2025)
	Flavonoides seleccionados	Roedores diabéticos	Variable según compuesto	Estrés oxidativo	<i>In vivo</i>	Mejoraron parámetros del ERG en la RD.	Dutczak & Pietrucha-Dutczak (2024)
	Hesperidina	Ratón (NMDA + CHOP-/-)	100 mg/kg	ER-stress, NF-κB	<i>In vivo</i>	Mostró efecto antiinflamatorio sinérgico en daño retinal excitotóxico.	Sato <i>et al.</i> (2021)
Metabolismo	Flavonoides (quercetina, luteína)	Enzimático (AR humana)	IC ₅₀ : 1–10 μM	Sitio activo de AR	<i>In vitro</i>	Inhibieron la acción enzimática de AR, sugiriendo prevención de daño osmótico diabético.	Comakli <i>et al.</i> (2022)

Flavonoides	Modelado molecular	Docking y dinámica	Energía libre MM-PBSA	<i>In silico</i>	Se confirmó estabilidad estructural de complejos flavonoide-AR.	Yasir <i>et al.</i> (2024)
Glucósidos de quercetina	Ratón	50 mg/kg, dosis oral única	AMPK	<i>In vivo</i>	Previno hiperglucemia aguda asociada a un incremento de la expresión de GLUT-4 en varios tejidos.	Yamashita <i>et al.</i> (2023)
Quercetina-3-O-rutinosido	Células 3T3-L1	10–50 μ M	AMPK/GLUT4	<i>In vitro</i>	El compuesto redujo adipogénesis y mejoró captación de glucosa.	Ganjayi <i>et al.</i> (2023)
Flavonoides dietarios	Ensayos clínicos	Variable	AMPK, inflamación	Humano	Los flavonoides mejoraron control glucémico en DM2 obteniendo menores valores en marcadores como HbA1c y HOMA-IR.	Liu <i>et al.</i> (2023)
Rutina	Ratón STZ	50 mg/kg + fármacos	AMPK	<i>In vivo</i>	Potenció el efecto de antidiabéticos convencionales.	Valdés <i>et al.</i> (2023)
Quercetina	Modelos diabéticos	10–100 mg/kg	NF- κ B, VEGF, AMPK	Preclínico	Actuó como modulador multipropósito de microcomplicaciones vasculares diabéticas (neuropatía y RD).	Saikia <i>et al.</i> (2024)
Flavonoides (clase)	Revisión	—	Inflamación, angiogénesis	Evidencia mixta	Los flavonoides emergen como agentes clave en la prevención de daño microvascular en condiciones de diabetes.	Chalotra <i>et al.</i> (2024)

3T3-L1: fibroblastos de ratón; AGEs: productos finales de glicación avanzada; Akt: proteína quinasa B; AMPK: proteína quinasa activada por monofosfato de adenosina; AR: enzima aldosa reductasa; ARE: elemento de respuesta antioxidante; Bax: proteína X reguladora de la apoptosis; Bcl-2: proteína linfoma de células B2; BHR: barrera hematorretiniana; CAT: catalasa; CHOP: proteína homóloga C/EBP; CYP450: citocromo P450; DM: diabetes mellitus; DMAE: degeneración macular neovascular relacionada con la edad; EC: Epicatequina; ECG: epicatequina galato; EGCG: Epigallocatequina-3-galato; ERG: electroretinograma; ERK: la

quinasa regulada extracelular; FAK: vía de quinasa de adhesión focal; GLUT-4: transportador de glucosa tipo 4; GSH: Glutación reducido; HbA1c: hemoglobina glucosilada; HIF-1 α : factor inducible por hipoxia-1 α ; HOMA-IR: índice de resistencia a la insulina; HRMEC: células endoteliales microvasculares de retina humana; IL: interleucina; mg: miligramo; Kg: kilogramo; p: peso; v: volumen; M: molar; μ : micro; IC₅₀: concentración inhibitoria media máxima; JNK: quinasas N-terminales c-Jun; LDL: colesterol de baja densidad; MAPK: proteína quinasa activada por mitógeno p38; MCP-1: proteína quimioatrayente de monocitos; MMP-2: la metaloproteína de matriz-2; MNU: N-nitroso-N-metilurea; NaIO₃: oxidación por yodato de sodio; NF- κ B: factor nuclear kappa B; NMDA: ratones knock-out para la subunidad NR1; Nrf2: factor nuclear eritroide similar al factor 2; P23H: mutación en el gen de la rodopsina; PI3K: fosfoinosítido 3-quinasa; PKC- β : proteína quinasa C de tipo beta; RD: retinopatía diabética; ROS: especies reactivas de oxígeno; SOD: superóxido dismutasa; Src: coactivador del receptor de esteroides; STZ: diabetes inducida por estreptozotocina; TNF-alfa: factor de necrosis tumoral alfa; VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular.

Referencias

- Abdelmonem, M., Al-Mokaddem, A. K., & Zakaria, M. Y. (2025). TPGS-functionalized nanocarriers with improved flavonoid oral bioavailability and therapeutic action: Pharmacokinetic and mechanistic insights in diabetes-induced retinopathy. *European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics*, 114851. <https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2025.114851>
- Abouzekry, S. S., Badawy, M. T., Ezzelarab, N. M., & Abdellatif, A. (2020). Phytotherapy for diabetes mellitus: A review of Middle Eastern and North African folk medicinal plants. *Journal of Herbmed Pharmacology*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.34172/jhp.2021.01>
- Al-Dosari, D., Ahmed, M., Al-Rejaie, S., Alhomida, A., & Ola, M. (2017). Flavonoid naringenin attenuates oxidative stress, apoptosis, and improves neurotrophic effects in the diabetic rat retina. *Nutrients*, 9(10), 1161. <https://doi.org/10.3390/nu9101161>
- American Diabetes Association [ADA]. (2025). Diagnosis and classification of diabetes: Standards of care in diabetes—2025. *Diabetes Care*, 48(1), S27–S49. <https://doi.org/10.2337/dc25-S004>
- Caesary, A. G., Handayani, N., & Sujuti, H. (2023). Effect of epigallocatechin gallate in green tea on preventing lens opacity and α B-crystallin aggregation in rat model of diabetes. *International Journal of Ophthalmology*, 16(3), 342–347. <https://doi.org/10.18240/ijo.2023.03.02>
- Cappellani, F., Foti, R., Malaguarnera, G., D'Esposito, F., Musumeci, C., Rapisarda, L., Tognetto, D., Gagliano, C., & Zeppieri, M. (2025). Nutrients and natural substances for hypoglycemic effects and management in diabetic retinopathy. *Nutrients*, 17(7), 1207. <https://doi.org/10.3390/nu17071207>
- Cedeño-Pilco, G., Campos-Vera, N., & Rivas Estany, E. (2024). Nuevos factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares. *Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular*, 30, e1430.
- Chalotra, R., Gupta, T., Chib, S., Amanat, M., Kumar, P., & Singh, R. (2024). Treatment of diabetic complications: Do flavonoids hold the keys? *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 64(30), 11091–11112. <https://doi.org/10.1080/10408398.2024.1234567>
- Chang, Y.-Y., Lee, Y.-J., Hsu, M.-Y., Wang, M., Tsou, S.-C., Chen, C.-C., Lin, J.-A., Hsiao, Y.-P., & Lin, H.-W. (2021). Protective effect of quercetin on sodium iodate-induced retinal apoptosis through the reactive oxygen species-mediated mitochondrion-dependent pathway. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(8), 4056. <https://doi.org/10.3390/ijms22084056>
- Chanu, N. R., Gogoi, P., Barbhuiya, P. A., Dutta, P. P., Pathak, M. P., & Sen, S. (2023). Natural flavonoids as potential therapeutics in the management of diabetic wound: A review. *Current Topics in Medicinal Chemistry*, 23(8), 690–710. <https://doi.org/10.2174/1568026623666230419102140>
- Chen-Li, G., Martinez-Archer, R., Coghi, A., Roca, J. A., Rodriguez, F. J., Acaba-Berrocal, L., Berrocal, M. H., & Wu, L. (2024). Beyond VEGF: Angiopoietin–Tie signaling pathway in diabetic retinopathy. *Journal of Clinical Medicine*, 13(10), 2778. <https://doi.org/10.3390/jcm13102778>
- Comakli, V., Adem, S., Oztekin, A., & Demirdag, R. (2022). Screening inhibitory effects of selected flavonoids on human recombinant aldose reductase enzyme: In vitro and in silico study.

- Archives of Physiology and Biochemistry*, 128(5), 1368–1374.
<https://doi.org/10.1080/13813455.2020.1771377>
- Crabtree, G. S., & Chang, J. S. (2021). Management of complications and vision loss from proliferative diabetic retinopathy. *Current Diabetes Reports*, 21(9), 33.
<https://doi.org/10.1007/s11892-021-01396-2>
- Detaram, H. D., Liew, G., Lewis, J. R., Bondonno, N. P., Bondonno, C. P., Van Vu, K., Burlutsky, G., Hodgson, J. M., Mitchell, P., & Gopinath, B. (2021). Dietary flavonoids are associated with longitudinal treatment outcomes in neovascular age-related macular degeneration. *European Journal of Nutrition*, 60(8), 4243–4250. <https://doi.org/10.1007/s00394-021-02582-4>
- Dias, M. C., Pinto, D. C. G. A., & Silva, A. M. S. (2021). Plant flavonoids: Chemical characteristics and biological activity. *Molecules*, 26(17), 5377. <https://doi.org/10.3390/molecules26175377>
- Dutczak, R., & Pietrucha-Dutczak, M. (2024). Effects of selected antioxidants on electroretinography in rodent diabetic retinopathy. *Antioxidants*, 14(1), 21.
<https://doi.org/10.3390/antiox14010021>
- Febriansyah, F., Rahmah, M. N., Nur, M. J., Hamzah, P. N., & Kusumawardhani, S. I. (2024). Narrative review: Pathogenesis and management of diabetic retinopathy. *Jurnal EduHealth*, 15(04), 896–911.
- Ganjayi, M. S., Karunakaran, R. S., Gandham, S., & Meriga, B. (2023). Quercetin-3-O-rutinoside from *Moringa oleifera* downregulates adipogenesis and lipid accumulation and improves glucose uptake by activation of AMPK/Glut-4 in 3T3-L1 cells. *Revista Brasileira de Farmacognosia*, 33(2), 334–343. <https://doi.org/10.1007/s43450-022-00352-9>
- García-Aguilar, A., & Guillén, C. (2022). Targeting pancreatic beta cell death in type 2 diabetes by polyphenols. *Frontiers in Endocrinology*, 13, 1052317.
<https://doi.org/10.3389/fendo.2022.1052317>
- Glassman, A. R. (2025). Anti-vascular endothelial growth factor options and questions for diabetic eye disease treatment. *JAMA Ophthalmology*, 143(4), 336.
<https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2025.0007>
- Gómez-Jiménez, V., Burggraaf-Sánchez de las Matas, R., & Ortega, Á. L. (2025). Modulation of oxidative stress in diabetic retinopathy: Therapeutic role of natural polyphenols. *Antioxidants*, 14(7), 875. <https://doi.org/10.3390/antiox14070875>
- Hsieh, T.-C., Deng, G.-H., Chang, Y.-C., Chang, F.-L., & He, M.-S. (2023). A real-world study for timely assessing the diabetic macular edema refractory to intravitreal anti-VEGF treatment. *Frontiers in Endocrinology*, 14, 1108097. <https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1108097>
- Hsu, M.-Y., Hsiao, Y.-P., Lin, Y.-T., Chen, C., Lee, C.-M., Liao, W.-C., Tsou, S.-C., Lin, H.-W., & Chang, Y.-Y. (2021). Quercetin alleviates the accumulation of superoxide in sodium iodate-induced retinal autophagy by regulating mitochondrial reactive oxygen species homeostasis through enhanced deacetyl-SOD2 via the Nrf2-PGC-1 α -Sirt1 pathway. *Antioxidants*, 10(7), 1125. <https://doi.org/10.3390/antiox10071125>
- Jiang, J., Che, X., Qian, Y., Lu, S., & Wang, Z. (2022). Myricitrin exerts protective effect on retina in diabetic retinopathy via modulating oxidative stress, expression of VEGF and apoptosis in

- experimental rats: A docking confirmation study. *Molecular & Cellular Toxicology*, 18(2), 149–158. <https://doi.org/10.1007/s13273-021-00167-0>
- Jin, Y., & Arroo, R. (2023). The protective effects of flavonoids and carotenoids against diabetic complications—A review of in vivo evidence. *Frontiers in Nutrition*, 10, 1020950. <https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1020950>
- Kalt, W., McDonald, J. E., Fillmore, S. A. E., & Tremblay, F. (2014). Blueberry effects on dark vision and recovery after photobleaching: Placebo-controlled crossover studies. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 62(46), 11180–11189. <https://doi.org/10.1021/jf503689c>
- Khidr, E. G., Morad, N. I., Hatem, S., El-Dessouki, A. M., Mohamed, A. F., El-Shiekh, R. A., Hafeez, M. S. A. E., & Ghaiad, H. R. (2025). Natural remedies proposed for the management of diabetic retinopathy (DR): Diabetic complications. *Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology*, 398(7), 7919–7947. <https://doi.org/10.1007/s00210-025-03866-w>
- Kim, D. Y., Hong, S.-M., Cho, J.-S., Lee, S.-B., & Cho, H.-D. (2024). Inhibitory effect of phenolic compounds on vascular endothelial growth factor-induced retinal endothelial permeability and angiogenesis. *Preventive Nutrition and Food Science*, 29(3), 321–331. <https://doi.org/10.3746/pnf.2024.29.3.321>
- Lai, M., Lan, C., Zhong, J., Wu, L., & Lin, C. (2023). Fisetin prevents angiogenesis in diabetic retinopathy by downregulating VEGF. *Journal of Ophthalmology*, 2023, Article 7951928. <https://doi.org/10.1155/2023/7951928>
- Lin, J. L., Wang, Y. D., Ma, Y., Zhong, C. M., Zhu, M. R., Chen, W. P., & Lin, B. Q. (2014). Protective effects of naringenin eye drops on *N*-methyl-*N*-nitrosourea-induced photoreceptor cell death in rats. *International Journal of Ophthalmology*, 7(3), 391–396. <https://doi.org/10.3980/j.issn.2222-3959.2014.03.01>
- Liu, F., Sirisena, S., & Ng, K. (2023). Efficacy of flavonoids on biomarkers of type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 63(21), 4916–4941. <https://doi.org/10.1080/10408398.2021.2009761>
- Maekawa, S., Sato, K., Fujita, K., Daigaku, R., Tawarayama, H., Murayama, N., Moritoh, S., Yabana, T., Shiga, Y., Omodaka, K., Maruyama, K., Nishiguchi, K. M., & Nakazawa, T. (2017). The neuroprotective effect of hesperidin in NMDA-induced retinal injury acts by suppressing oxidative stress and excessive calpain activation. *Scientific Reports*, 7(1), Article 6885. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-06969-4>
- Naz, R., Saqib, F., Awadallah, S., Wahid, M., Latif, M. F., Iqbal, I., & Mubarak, M. S. (2023). Food polyphenols and type II diabetes mellitus: Pharmacology and mechanisms. *Molecules*, 28(10), Article 3996. <https://doi.org/10.3390/molecules28103996>
- Ortega, J. T., Parmar, T., Carmena-Bargueño, M., Pérez-Sánchez, H., & Jastrzebska, B. (2022). Flavonoids improve the stability and function of P23H rhodopsin, slowing down the progression of retinitis pigmentosa in mice. *Journal of Neuroscience Research*, 100(4), 1063–1083. <https://doi.org/10.1002/jnr.25021>
- Pu, N., Li, S., Wu, H., Zhao, N., Wang, K., Wei, D., Wang, J., Sha, L., Zhao, Y., Tao, Y., & Song, Z. (2025). Beacon of hope for age-related retinopathy: Antioxidative mechanisms and pre-clinical trials of quercetin therapy. *Antioxidants*, 14(5), Article 561. <https://doi.org/10.3390/antiox14050561>

- Quiroz-Aldave, J., Durand-Vásquez, M., Gamarra-Osorio, E., Suárez-Rojas, J., Roseboom, P. J., Alcalá-Mendoza, R., Coronado-Arroyo, J., Zavaleta-Gutiérrez, F., Concepción-Urteaga, L., & Concepción-Zavaleta, M. (2023). Diabetic neuropathy: Past, present, and future. *Caspian Journal of Internal Medicine*, 14(2), 153–161. <https://doi.org/10.22088/cjim.14.2.153>
- Saikia, L., Aziz Barbhuiya, S. A., Saikia, K., Kalita, P., & Dutta, P. P. (2024). Therapeutic potential of quercetin in diabetic neuropathy and retinopathy: Exploring molecular mechanisms. *Current Topics in Medicinal Chemistry*, 24(27), 2351–2361. <https://doi.org/10.2174/0115680266330678240821060623>
- Sato, K., Sato, T., Ohno-Oishi, M., Ozawa, M., Maekawa, S., Shiga, Y., Yabana, T., Yasuda, M., Himori, N., Omodaka, K., Fujita, K., Nishiguchi, K. M., Ge, S., & Nakazawa, T. (2021). CHOP deletion and anti-neuroinflammation treatment with hesperidin synergistically attenuate NMDA retinal injury in mice. *Experimental Eye Research*, 213, Article 108826. <https://doi.org/10.1016/j.exer.2021.108826>
- Sewell, R. D., & Rafieian-Kopaei, M. (2014). The history and ups and downs of herbal medicine usage. *Journal of HerbMed Pharmacology*, 3(1), 1–3.
- Shilpa, K., Avinash, P., Hanumantharaju, K. N., Chenappa, G., Srividya, L., & Nanjegowda, N. A. (2024). Role of nutrients in eye health. *Annals of Agri-Bio Research*, 52–57.
- Szumny, D., Kucharska, A. Z., Czajor, K., Bernacka, K., Ziólkowska, S., Krzyżanowska-Berkowska, P., Magdalan, J., Misiuk-Hojło, M., Sozański, T., & Szeląg, A. (2024). Extract from *Aronia melanocarpa*, *Lonicera caerulea*, and *Vaccinium myrtillus* improves near visual acuity in people with presbyopia. *Nutrients*, 16(7), Article 926. <https://doi.org/10.3390/nu16070926>
- Terada, N., Murakami, T., Ishihara, K., Dodo, Y., Nishikawa, K., Kawai, K., & Tsujikawa, A. (2022). Clinical relevance of parafoveal intercapillary spaces and foveal avascular zone in diabetic retinopathy without macular edema. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*, 63(12), Article 4. <https://doi.org/10.1167/iovs.63.12.4>
- Thipsawat, S. (2021). Early detection of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes mellitus: A review of the literature. *Diabetes and Vascular Disease Research*, 18(6), Article 14791641211058856. <https://doi.org/10.1177/14791641211058856>
- Valdés, M., Calzada, F., Martínez-Solís, J., & Martínez-Rodríguez, J. (2023). Antihyperglycemic effects of *Annona cherimola* Miller and the flavonoid rutin in combination with oral antidiabetic drugs on streptozotocin-induced diabetic mice. *Pharmaceuticals*, 16(1), Article 112.
- Wahid, F., Khan, T., Shehzad, O., Shehzad, A., & Kim, Y. Y. (2016). Phytochemical analysis and effects of *Pteris vittata* extract on visual processes. *Journal of Natural Medicines*, 70(1), 8–17. <https://doi.org/10.1007/s11418-015-0930-8>
- Wallsh, J. O., & Gallemore, R. P. (2021). Anti-VEGF-resistant retinal diseases: A review of the latest treatment options. *Cells*, 10(5), Article 1049. <https://doi.org/10.3390/cells10051049>
- Wang, Y., Huang, F., Zhao, L., Zhang, D., Wang, O., Guo, X., Lu, F., Yang, X., Ji, B., & Deng, Q. (2016). Protective effect of total flavones from *Hippophae rhamnoides* L. against visible light-induced retinal degeneration in pigmented rabbits. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 64(1), 161–170. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.5b04874>

- Winkel-Shirley, B. (2001). Flavonoid biosynthesis: A colorful model for genetics, biochemistry, cell biology, and biotechnology. *Plant Physiology*, *126*(2), 485–493. <https://doi.org/10.1104/pp.126.2.485>
- Yamashita, Y., Jiang, H., Okada, F., Kitakaze, T., Yoshioka, Y., & Ashida, H. (2023). Single oral administration of quercetin glycosides prevented acute hyperglycemia by promoting GLUT4 translocation in skeletal muscles through the activation of AMPK in mice. *Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition*, *74*(1), 37. <https://doi.org/10.3164/jcbn.23-30>
- Yang, Z., Tan, T.-E., Shao, Y., Wong, T. Y., & Li, X. (2022). Classification of diabetic retinopathy: Past, present and future. *Frontiers in Endocrinology*, *13*, Article 1079217. <https://doi.org/10.3389/fendo.2022.1079217>
- Yasir, M., Park, J., Han, E.-T., Han, J.-H., Park, W. S., & Chun, W. (2024). Investigating the inhibitory potential of flavonoids against aldose reductase: Insights from molecular docking, dynamics simulations, and gmx_MMPBSA analysis. *Current Issues in Molecular Biology*, *46*(10), 11503–11518. <https://doi.org/10.3390/cimb46100683>
- Yau, J. W. Y., Rogers, S. L., Kawasaki, R., Lamoureux, E. L., Kowalski, J. W., Bek, T., Chen, S.-J., Dekker, J. M., Fletcher, A., Grauslund, J., Haffner, S., Hamman, R. F., Ikram, M. K., Kayama, T., Klein, B. E. K., Klein, R., Krishnaiah, S., Mayurasakorn, K., O'Hare, J. P. & META-EYE Study Group. (2012). Global prevalence and major risk factors of diabetic retinopathy. *Diabetes Care*, *35*(3), 556–564. <https://doi.org/10.2337/dc11-1909>
- Yeh, W.-J., Yan, C., & Wu, C.-H. (2025). Photoprotective effects of phytochemicals on blue light-induced retinal damage: Current evidence and future perspectives. *Nutrients*, *17*(2), Article 331. <https://doi.org/10.3390/nu17020331>
- Zhang, M., Zhang, R., Hao, J., Zhao, X., Ma, Z., Peng, Y., Bao, B., Xin, J., Yin, X., Bi, H., & Guo, D. (2024). Quercetin alleviates scleral remodeling through inhibiting the PERK–eIF2 α axis in experimental myopia. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*, *65*(13), Article 11. <https://doi.org/10.1167/iovs.65.13.11>